

Caracterização de uma leitora por luminescência opticamente estimulada utilizando dosímetros de BeO

Cássia Eugênia Barros
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Pós-Graduação em Engenharia
Biomédica (PPGEB-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7666-0027

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Pós-Graduação em Engenharia
Biomédica (PPGEB-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Cássio Vilela Komatsu
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Pós-Graduação em Engenharia
Biomédica (PPGEB-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0718-8670

Beatriz Hellen Aparecida Pereira
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9779-9706

Luiz Carlos de Oliveira
MRA Indústria de
Equipamentos Eletrônicos
LTDA.
Ribeirão Preto, Brazil
ORCID: 0000-0002-9312-
8809

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Pós-Graduação em Engenharia
Biomédica (PPGEB-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Rafael Batista Cardoso
Centro Nacional de Pesquisa em
Energia e Materiais
Campinas, Brazil
ORCID: 0000-0003-3092-0142

Antônio Ariza Gonçalves Júnior
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil

Resumo — A técnica de dosimetria por luminescência opticamente estimulada (LOE) tem sido explorada há mais de uma década e já se mostrou promissora para dosimetria pessoal. O Óxido de Berílio (BeO) é um dos materiais que mais têm sido estudados para uso nessa modalidade de dosimetria, ainda tendo alguns aspectos que necessitam de mais investigações para serem completamente entendidos. Uma nova leitora de LOE, chamada LumiDeteck 3000, foi avaliada para leituras com dosímetros de BeO irradiados com doses de 0,1 Gy até 10 Gy. Os dosímetros também foram lidos em uma leitora de fabricação alemã, já certificada, para comparação. Limite inferior de detecção (LID) e reprodutibilidade foram calculados. A LumiDeteck 3000 apresentou limite inferior de detecção de 0,19 Gy. A reprodutibilidade das leituras não foi satisfatória para ambas as leitoras. A LumiDeteck 3000 apresentou relação dose- resposta linear.

Palavras-chave — *Luminescência opticamente estimulada, LumiDeteck 3000, BeO, Dosimetria, Proteção Radiológica.*

Abstract — *Optically stimulated luminescence (OSL) dosimetry technique has been explored for over a decade and has already shown promise for personal dosimetry. Beryllium Oxide (BeO) is one of the most studied materials for OSL dosimetry; some aspects of this material for the technique still need to be investigated. A new OSL reader, named LumiDeteck 3000, was investigated with BeO dosimeter irradiated with doses varying from 0.1 Gy up to 10 Gy. The dosimeters were also read on a German-made, already certified OSL reader. Lower limit of detection (LLD) and reproducibility was calculated. The lumideteck 300 had a lower limit of detection of 0.19 Gy. The*

reproducibility of the readings was not satisfactory for both readers. The LumiDeteck 3000 showed a linear dose-response relationship.

Keywords — *Optically Stimulated Luminescence, LumiDeteck 3000, BeO, Dosimetry, Radiation Protection*

I. INTRODUÇÃO

Devido à ampla utilização das radiações ionizantes em diversas áreas do conhecimento, a dosimetria de diferentes tipos de radiação ionizante é uma questão essencial quando se trata de proteção pessoal [1-2]. O objetivo da dosimetria sempre foi garantir que os malefícios do uso da radiação ionizante não sejam maiores que os benefícios [3].

O sistema de dosimetria por luminescência opticamente estimulada (LOE) é uma das formas de dosimetria pessoal que tem sido muito estudada nas últimas décadas [1,2]. A LOE é uma propriedade que um material isolante ou semicondutor possui de emitir luz em resposta à um estímulo luminoso. Então, a dosimetria LOE utiliza materiais com essa propriedade para dosimetria passiva de radiação ionizante (cumulativa) [4].

Por conta da alta confiabilidade, materiais luminescentes são muito empregados na dosimetria pessoal. O óxido de berílio (BeO) é um exemplo de material luminescente que vem recebendo grande atenção no ramo da dosimetria pessoal, sendo um dos materiais mais promissores para uso em dosimetria LOE [5]. O BeO possui uma sensibilidade LOE

comparável ao óxido de alumínio dopado com carbono ($\text{Al}_2\text{O}_3:\text{C}$) e é um material tecido equivalente devido ao seu baixo número atômico efetivo ($Z_{\text{eff}}=7,2$) [6].

O objetivo desse trabalho foi avaliar a resposta de uma nova leitora LOE desenvolvida pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) utilizando pastilhas de BeO. Para avaliação foi analisada a curva Dose-Resposta, o limite inferior de detecção e a reprodutibilidade do sistema.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizadas 40 pastilhas de BeO, que foram adquiridas já calibradas. A leitora a ser avaliada foi desenvolvida na Universidade Federal de Pernambuco e é chamada de LumiDeteck 3000. Esse trabalho foi feito em 2 etapas: a primeira na radioterapia e a segunda no radiodiagnóstico. Antes de serem levados para serem irradiados, os dosímetros receberam tratamento óptico com LED azul com potência de 10 W durante 30 minutos. Esse tratamento foi feito com a intenção de apagar qualquer sinal residual armazenado na pastilha. Após tratadas, elas foram lidas na leitora LOE que está sendo avaliada para futuro cálculo do limite inferior de detecção do sistema.

A leitura dos dosímetros foram feitas com a LumiDeteck3000. O usuário interage com a leitora através do software SISTEMA OSL V1.3, que por sua vez se comunica com a leitora através de uma porta USB. Cada leitura dura 150 s e após o término o software fornece a medida máxima, mínima e a integral total de luminescência. Os dados podem ser salvos para posterior análise.

A. Radioterapia

Após lidas, as pastilhas foram separadas em 8 grupos de 5 dosímetros e embrulhas em papel alumínio e levadas para o Hospital do Câncer da Universidade Federal de Uberlândia e irradiadas com 8 doses diferentes utilizando um acelerador linear Varian Clinac 6000c. As pastilhas foram posicionadas a uma Distância Fonte-Pele (SSD) de 100 cm e irradiadas com um campo de $30 \times 30 \text{ cm}^2$ a uma taxa de 400 cGy/min. A Figura 2 mostra a disposição dos dosímetros durante irradiação na Radioterapia.

Fig. 1. Disposição dos dosímetros para irradiação na Radioterapia.

As doses utilizadas na radioterapia estão dispostas na TABELA I.

TABELA I. DISPOSIÇÃO DAS DOSES UTILIZADAS NA RADIOTERAPIA

Grupo de pastilhas	Dose (Gy)
A	0,1
B	0,3
C	0,5
D	0,7
E	1
F	3
G	5
H	10

Após irradiadas, as pastilhas foram levadas de volta para o laboratório onde foram realizadas as leituras e novamente submetidas a um tratamento óptico para serem reutilizadas noradiodiagnóstico.

A resposta LOE e a curva dose-resposta para as doses dos grupos A, B, C e D foram comparadas com as respostas obtidas pela leitora alemã *Lexsyg Smart* da *Freiberg Instrument* (Figura 3). Doses maiores que 0,7 produzem uma resposta luminescente que satura essa leitora, por isso não foram utilizadas na comparação.

B. Radiodiagnóstico

Depois de lidas e tratadas, as pastilhas foram separadas em 6 grupos, embrulhas no papel alumínio e levadas para o setor de radiodiagnóstico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. As pastilhas foram irradiadas utilizando um tubo de Raios-X convencional. Nessas exposições foram utilizadas diferentes tensões no tubo (kV), diferentes tempos de exposição (mAs) e a corrente do tubo fixa em 200 mA. Para alcançar a dose desejada, foram feitas várias exposições em um mesmo grupo de dosímetros. A dose referente a cada exposição foi medida com o detector *RED PIRANHA*® [7]. A disposição dos dosímetros para irradiação no radiodiagnóstico está mostrada na Figura 4.

Fig. 2. Disposição dos dosímetros e do detector RED PIRANHA® para irradiação no Radiodiagnóstico.

A dose total de cada grupo, a tensão, corrente e tempo de exposição utilizados estão descritos na TABELA II.

TABELA II. DISPOSIÇÃO DAS DOSES UTILIZADAS NO RADIODIAGNÓSTICO

Grupo de pastilhas	Tensão (kV)	Tempo de exposição (mAs)	Número de exposições	Dose Final (mGy)
I	50	40	7	24
J	60	40	6	31
K	80	20	10	46
L	90	20	9	60
M	100	20	9	71
N	120	20	7	91

Os dados das leituras foram analisados e plotados com “scripts” python utilizando-se os módulos scipy, pandas, numpy e matplotlib. Nessa etapa as curvas de decaimento, curvas dose-resposta e integrais de luminescência foram geradas. Com essas informações comparou-se a resposta da leitora LumiDeteck 3000 com as doses às quais os dosímetros foram submetidos, e com a resposta da leitora Lexsyg Smart.

C. Equações utilizadas

A reprodutibilidade para cada grupo de medidas foi calculada pela Equação 1 [8]:

$$\text{Reprodutibilidade (\%)} = \frac{\sigma}{\sqrt{n} \cdot \bar{R}} \cdot 100 \quad (1)$$

onde σ é o desvio padrão das integrais de luminescência de determinada dose (grupo de dosímetros), n a quantidade de dosímetros do grupo e \bar{R} é a média das integrais de luminescência do grupo.

O limite inferior de detecção (LID) é a menor dose discriminada a partir da dose zero e pode ser calculado a partir da Equação 2 [9]:

$$LID = (\bar{R}_0 + 3\sigma)f_{cal} \quad (2)$$

Onde \bar{R}_0 é a média das integrais de luminescência dos dosímetros não irradiados (sem sinal residual) e f_{cal} é o fator de calibração, que corresponde ao inverso do coeficiente angular da curva Dose-Resposta, no caso em que esta é linear.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As respostas LOE dos grupos de dosímetros da Tabela II estão na figura 3; as da tabela I na figura 4. A resposta LOE para os dosímetros lidos na leitora Lexsyg Smart estão na figura 5. Da média das integrais de luminescência foi gerada a curva dose-resposta. As reprodutibilidades e o limite inferior de detecção (LID) foram calculados utilizando as equações 1 e 2, respectivamente. A Tabela III contém as reprodutibilidades das leituras para os dosímetros da radioterapia; a Tabela IV, as do radiodiagnóstico. Na Tabela V está o limite inferior de detecção.

Fig. 3. Resposta LOE para dosímetros irradiados no radiodiagnóstico

TABELA III. REPRODUTIBILIDADE DE CADA DOSE UTILIZADAS NA RADIOTERAPIA - LUMIDETECK 3000

Dose (Gy)	Reprodutibilidade
0,1	3,46
0,3	2,34
0,5	6,11
0,7	9,24
1	12,53
3	2,93
5	-
10	-

TABELA IV. REPRODUTIBILIDADE DE CADA DOSE UTILIZADA NO RADIODIAGNÓSTICO- LUMIDETECK 3000

Dose (mGy)	Reprodutibilidade
24	1,95
31	4,55
46	5,24
60	4,69
71	5,95
91	4,27

Fig. 4. Resposta LOE para dosímetros irradiados na radioterapia *LumiDeteck 3000*

Fig. 5. Resposta LOE para os dosímetros lidos na leitora *Lexsyg Smart*.

Nas figuras 6 e 7 estão as curvas dose-resposta do sistema obtidas das leituras dos dosímetros representados nas tabelas I e II, respectivamente.

Fig. 6. Curva Dose-Resposta para os dosímetros irradiados no radiodiagnóstico.

Fig. 7. Curva Dose-Resposta para os dosímetros irradiados na radioterapia até 3 Gy.

A maior luminescência que o software para aquisição de dados da *LumiDeteck 3000* registra são 65000 u.a., que é menor que a luminescência emitida por dosímetros com doses maiores que 5 Gy, o que causa um “corte” na curva dose-resposta, mostrado na Figura 8.

Fig. 8. Resposta LOE para dosímetros irradiados com 5Gy.

Devido ao fenômeno explicado no parágrafo anterior, ilustrado na figura 8, a integral de luminescência, que fornece a dose absorvida pelo dosímetro, para os dosímetros com 5 Gy ou mais não foi utilizada no cálculo da reprodutibilidade.

TABELA V. LIMITE INFERIOR DE DETECÇÃO DO DOSÍMETRO-LUMIDETECK 3000

Dosímetro	LID (Gy)
BeO	0,19

TABELA VI. REPRODUTIBILIDADE DE CADA DOSE UTILIZADAS NA RADIOTERAPIA- LEXSYG SMART

Dose (Gy)	Reprodutibilidade
0,1	21,15
0,3	9,15
0,5	5,46
0,7	6,97
1	-
3	-
5	-
10	-

O sinal luminescente fornecido pela LumiDeteck para doses abaixo de 1 Gy apresentou ruído não desprezível, alterando a forma esperada para a resposta LOE (Figuras 3 e 4); na figura 5 vê-se que isso não ocorre para as leituras com a *Lexsyg Smart*, cujo ruído é consideravelmente menor que osinal, a ponto do resultado ser uma exponencial suave.

A reprodutibilidade para as medidas com a LumiDeteck ultrapassou 5%, valor limite sugerido pela literatura. A reprodutibilidade também ultrapassou esse limite para as medidas comparativas realizadas com a leitora alemã, o que indica que o causador desse problema pode ser o BeO, não a leitora. Com uma investigação da literatura do BeO, encontra-se resultados que corroboram essa hipótese.

As curvas dose-resposta apresentadas nas figuras 6 e 7 sugerem que há linearidade entre a dose recebida e a luminescência total emitida pelo dosímetro durante a leitura, apesar da baixa reprodutibilidade das leituras.

IV. CONCLUSÃO

As curvas dose-resposta da *Lexsyg Smart* para doses baixas (abaixo de 1 Gy) mostram que a limitação não está no BeO, mas na capacidade do instrumento de discernir sinal de ruído. Se, por meio de uma alteração na instrumentação eletrônica da LumiDeteck 3000 o ruído – corrente escura – for diminuído, novos testes provavelmente mostrarão uma boa resposta para essa faixa de dose, como pôde ser visto para doses maiores.

Considerando-se que a reprodutibilidade ruim também ocorre para a leitora comercial utilizada, acredita-se que exista algum fenômeno físico, relacionado às armadilhas eletrônicas no BeO, que causa uma baixa reprodutibilidade. Hipóteses e estudos para confirmá-las são necessários para uma melhor compreensão e solução desse problema, como verificar se a limpeza dos dosímetros pode ter relação com a dose armazenada. Outra sugestão de estudo é verificar se as pastilhas devem ser calibradas individualmente, caso em que faria sentido analisar reprodutibilidade para cada pastilha.

A curva Dose-Resposta apresentou alta linearidade na faixa de dose utilizada, o que implica que se a explicação para a baixa reprodutibilidade foi a necessidade de calibração individual dos dosímetros, eles podem, junto com a LumiDeteck 3000, ser utilizados para dosimetria de altas doses.

Os dados apontam para uma possível faixa de dose para a qual a LumiDeteck 3000 possui qualidade nas medidas

juntamente com o BeO e sugere novos estudos no sentido de se realizar análises com maior número de medidas para baixas doses, além de propor melhorias no projeto do equipamento para melhorar seu limite inferior de detecção e possibilitar leitura de doses altas.

Devido às limitações de acesso à fonte de radiação ionizante e instrumentação LOE, poucas amostras e leitoras foram utilizadas. Estudos com maiores amostras bem como uma análise mais detalhada no que tange à estatística e análise de sinais, como uma identificação de frequências que compõem o sinal luminescente dos instrumentos, para separar o que é causado pelos dosímetros do que pode ser causado pelos instrumentos podem ser realizados para melhor avaliar os dosímetros e leitoras.

AGRADECIMENTOS

Lucio Pereira Neves agradece ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela Bolsa PQ-2 (No. 314520/2020-1). Ana Paula Perini agradece ao CNPq pela Bolsa PQ-2 (No. 312124/2021-0), e pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2. Cássia Eugênia Barros agradece ao CNPq pela Bolsa de Mestrado (No. 130539/2021-0). Beatriz Hellen Aparecida Pereira agradece a Bolsa de Iniciação Tecnológica e Industrial do CNPq - Nível A (Nº 181128/2021-7). Os autores agradecem o projeto MAI/DAI (403556/2020-1), juntamente à MRA Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA pelo apoio à pesquisa.

REFERÊNCIAS

- [1] Yukihiro EG, Sawakuchi GO, Guduru S, McKeever SWS, Gaza R, Benton ER, et al. Application of the optically stimulated luminescence (OSL) technique in space dosimetry. *Radiat Meas.* 2006;41(9–10):1126–35. 2.
- [2] Yukihiro EG, Gaza R, McKeever SWS, Soares CG. Optically stimulated luminescence and thermoluminescence efficiencies for high-energy heavy charged particle irradiation in Al₂O₃:C. *Radiat Meas.* 2004;38(1):59–70. J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.
- [3] Milbrath BD. et al. Radiation detector materials: An overview. *Journal of Materials Research.* Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1557/JMR.2008.0319>. Acessado em: 14 de novembro de 2021
- [4] Guidelli EJ. Luminescência opticamente estimulada em condições de ressonância plasmônica. Tese. 2015;149.
- [5] Scarpa, G. The dosimetric use of beryllium oxide as a thermoluminescent material: A preliminary study.(1970) , (), -. doi:10.1088/0031-9155/15/4/006. Acessado em 14 de novembro de 2021
- [6] Yukihiro EG; Andrade AB; Eller S. BeO optically stimulated luminescence dosimetry using automated research readers. *Radiation Measurements.* Volume 94, 2016, pages 27-34. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2016.08.008>. Acessado em: 14 de novembro de 2021
- [7] RTI Electronics AB (2014). Piranha & QABrowser User's Manual.
- [8] Bravim A, Campos LL. Comparison of TL and OSL signal of LiF:Mg, Ti dosimeters to beta radiation. 2012;90–3.
- [9] Bravim A. Aplicação das técnicas de dosimetria termoluminescentes eluminescencia opticamente estimulada (OSL) na determinação de curvas de isodose em uma simulação de tratamento de câncer pela técnica de radioterapia em arco modulado volumétrico - VMAT. Tese.2015;151(2):10–7.